

4^ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning

Συνεργατικά Σχολικά Προγράμματα
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

**Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση**

Πάτρα 24, 25, 26 Νοεμβρίου 2017

Υπό την Αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (152379/Δ2/14-09-2017)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Επιμέλεια Έκδοσης

Γλέζου Κατερίνα
Κολτσάκης Βαγγέλης
Λούβρης Άρης
Τζιμόπουλος Νίκος

ISBN 978-618-81706-4-3

Πάτρα, 2018

Διοργάνωση

Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning

ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε
Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

Συνδιοργανωτές

Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας

Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Νομού Αχαΐας

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Νομού Κυκλάδων

Συντονιστική Επιτροπή

Παρασκευάς Μιχάλης, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», ΕΥΥ eTwinning

Τζιμόπουλος Νίκος, ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κυκλάδων, ΕΥΥ eTwinning

Καπράλου Χρύσα, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», ΕΥΥ eTwinning

Λούβρης Άρης, Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, ΕΥΥ eTwinning

Οργανωτική Επιτροπή

Ιωσηφίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Π.Ε.

Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Αυγέρης Γεώργιος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Κυκλάδων

Βασίλης Νταλούκας ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Αχαΐας

Κριτές Εργασιών Συνεδρίου

Αγγέλαινα Σοφία	Κολίτση Φιλοθέη
Αλεξανδροπούλου Αργυρούλα	Κολτσάκης Βαγγέλης
Αλισταβάκης Εμμανουήλ	Κουσλόγλου Εμμανουήλ
Αλμπανάκη Ξανθή	Κρητικός Γεώργιος
Αμανατίδης Νίκος	Κώστας Απόστολος
Ανδρεάδου Χαρά	Λεύκος Ιωάννης
Βαρσαμίδου Αθηνά	Μαλλιάρη Πηνελόπη
Βασάλα Παρασκευή	Μαυραντωνάκη Κατερίνα
Βιντζηλαίος Νικόλαος	Μιχαηλίδης Πέτρος
Γεωργιάδου Μαρία	Νεράντζης Νικόλαος
Γκένιου Θεοδώρα	Παλάζη Χρυσάνθη
Γλέζου Κατερίνα	Παναγιωτοπούλου Παναγιώτα
Γώτη Ευθυμία	Παρασκευάς Αποστόλης
Ζερβού Κυριακή	Πέτρου Αργυρούλα
Ζέττα Βασιλική	Πήλιουρας Παναγιώτης
Ζήκα Βάγια	Προβελέγγιος Πέτρος
Ζωγόπουλος Στάθης	Ρώσσιου Ελένη
Ιωαννίδης Δημήτρης	Σκάρκος Χρήστος
Ιωαννίδου Ειρήνη	Στέφας Γιάννης
Ιωσηφίδου Μαρία	Στιβακτάκη Μαρία
Καζαντζής Χρήστος	Σύβακα Τριανταφυλλιά
Καραλής Θανάσης	Σωτηρίου Σοφία
Καρασαββίδης Ηλίας	Τσαλικίδου Μαρία
Καρατράντου Ανθή	Φατσέα Αδαμαντία
Κλουβάτος Κωνσταντίνος	Χλαπάνης Γεώργιος

Περιεχόμενα

Μέρος Α΄ - Εισηγήσεις	9
Stop Bullying and StopCyberBullying4Kids	10
Ταξιδεύοντας στον κόσμο των παραμυθιών	20
Εφηβικές αντιλήψεις και χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. (case study)	26
CLIL- Τ.Π.Ε.: Από τη θεωρία στην πράξη! Μαθαίνω, παρατηρώ, εφαρμόζω για μια δυναμική διδασκαλία με επίκεντρο το μαθητή.	37
Ηλεκτρονικές και μη ανταλλαγές eTwinning σε κοινή διαπολιτισμική βάση	45
Bookcrossing Re-discovering literature and connecting teens through artistic multimedia expression	55
CLARIFy (Collaborative LeARning Is Fun)	63
eTwinning και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Πλεονεκτήματα και οφέλη	74
Τα δικαιώματα των παιδιών. Διδακτικό Σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε.	82
Μουσικές της Ελλάδας και της Ευρώπης. Greek and European music	90
CALIMERA – 68 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - «Greek.Griko. Your language sounds familiar» - Έργο eTwinning στο Γυμνάσιο	96
Οι μικροί δημοσιογράφοι εν δράσει	104
Πολιτιστικά Προγράμματα και Ρομποτική: «Αποτυπώνοντας πολιτιστικά μνημεία με ρομπότ»	111
eMotion in the Mediterranean: Μεσογειακές περιπέτειες συναισθημάτων μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας	121
Παρουσίαση έργου “When in Rome, do as the Romans do”	131
Ψηφιακό παιχνίδι, ασφάλεια και ειδική αγωγή	142
Επίδραση των ΤΠΕ στην ειδική εκπαίδευση	150
Μικροί δάσκαλοι – μεγάλοι μαθητές	158
Οι Τ.Π.Ε. στην υπηρεσία της Διαθεματικότητας και της Συνεργατικής Μάθησης μέσα στο πλαίσιο ενός έργου e-Twinning	163
Edmodo, μια προσέγγιση κοινωνικής μάθησης στην Εκπαίδευση, μέσα από την πράξη και την έρευνα	174
Workout, Nutrition, Health, Wellness	181
«Ο κόσμος μου, ο κόσμος σου, ο Μεσογειακός μας κόσμος»: Διαθεματικό πρόγραμμα eTwinning για την Ε΄ Δημοτικού	187
Παρουσίαση του ευρωπαϊκού e-twinning προγράμματος «Painting Feelings». Πρακτική εφαρμογή στο Νηπιαγωγείο	195
Μια βαλίτσα Υλικά και Φαντασία στο Νηπιαγωγείο	206
Εθνικό eTwinning Project: “χρωματοπιτσιλίσματα-ιστοριοδημιουργήματα”	214
Folk Tales in Puppet Theatre	224
eTwinning Project: “Traditional Games”	230
Χρήση συνεργατικών εργαλείων σε ένα έργο eTwinning	236
Τρεις περιπτώσεις δημιουργίας βίντεο σε eTwinning project	240

Μέρος Α΄ - Εισηγήσεις

CLIL- Τ.Π.Ε.: Από τη θεωρία στην πράξη! Μαθαίνω, παρατηρώ, εφαρμόζω για μια δυναμική διδασκαλία με επίκεντρο το μαθητή.

Δαγγλή Μαρία¹

¹ Φιλολόγος, Γυμνάσιο Μυγδονίας
maria.daggi@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το ομότιτλο με την παρούσα εισήγηση Σχέδιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS KAI έχει δεκαεξάμηνη διάρκεια (1/7/2016-31/12/2017) και υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Μυγδονίας (δ.Ωραιοκάστρου, ν.Θεσσαλονίκης). Στο Σχέδιο συμμετέχει εν δυνάμει όλο το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, που εισπράττει τα οφέλη του με την προσωπική συμμετοχή τριών καθηγητών – πολλαπλασιαστών της δράσης.

Η στόχευσή του Σχεδίου μας έχει ενταξιακό και καινοτόμο χαρακτήρα: με βάση την παιδαγωγική αρχή ότι η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους του ευρωπαϊούς πολίτες και δεν υποσκελίζει κανένα από τα παιδιά της, το σχολείο με τις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζει πρέπει να αντιμετωπίζει τις διακρίσεις, τα μαθησιακά προβλήματα αλλά και τα διαφορετικά μαθησιακά προφίλ των μαθητών του ενεργητικά κι όχι αμυντικά.

Πυλώνες του Σχεδίου αποτελεί η εφαρμογή της καινοτόμου μεθόδου CLIL (Content and Language Integrated Learning) και η ενσωμάτωση της συστηματικής αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη σχολική πράξη. Στον άξονα αυτού του διττού στόχου επιμορφώθηκαν, με παρακολούθηση Δομημένων Κύκλων Σεμιναριακών ενοτήτων στο εξωτερικό, τρεις καθηγητές της σχολικής μας μονάδας και εξοικειώθηκαν σε συγκεκριμένες στρατηγικές εφαρμογής.

Σύμφωνα με το προγραμματισμό των δράσεων του Σχεδίου, ενσωματώνονται οι καινούριες τακτικές στη ζωή της σχολικής μας κοινότητας, πραγματοποιείται διάχυση των παραγόμενων αποτελεσμάτων και ενισχύεται η ευρωπαϊκή διάσταση του σχολείου μας με συνεργασίες και την πραγματοποίηση συνεργατικού έργου eTwinning με σχολεία της Ιταλίας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Erasmus KAI, καινοτομία, CLIL, Τ.Π.Ε., eTwinning.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σύνθεση της μαθητικής κοινότητας του σχολείου μας, με ένα ποσοστό της τάξεως του 10-15% ανά τμήμα των μαθητών με διαγνωσμένα λιγότερο ή περισσότερο έντονα μαθησιακά προβλήματα, επιβάλλει η σχολική μας μονάδα να αναλάβει δράση. Η εφαρμογή του Σχεδίου μας εκπορεύεται από αυτήν ακριβώς την ανάγκη: να ενημερωθεί η εκπαιδευτική μας κοινότητα μέσω των επιμορφωτικών σεμιναριακών δράσεων και να αναπτύξει στρατηγικές που θα βοηθήσουν το σύνολο των μαθητών μας, αλλά περισσότερο την ευπαθή ομάδα των μαθησιακά αδύναμων, λόγω ιδιαιτεροτήτων, μαθητών μας. Στοχεύει στην εξοικείωση των καθηγητών με παιδαγωγικά εργαλεία, μεθοδολογικές προτάσεις και μεταγνωστικές στρατηγικές για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων, στη **διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος σπουδών**. Επιπρόσθετα, στοχεύει στην άκρως απαραίτητη υιοθέτηση και συνεργατικών στρατηγικών μεταξύ διδασκόντων διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων (κάτι που αποδεικνύει η ίδια η σύνθεση της παιδαγωγικής μας ομάδας).

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων επιλέχθηκαν τρεις επιμορφωτικές σεμιναριακές δραστηριότητες: α) «Δημιουργική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη μέθοδο CLIL» (Creative Teaching in the Secondary CLIL Classroom) - Oxford β) «Σεμινάρια επιμόρφωσης και δομημένος κύκλος μαθημάτων με επίσκεψη μελέτης σε σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς» (Training Seminar & Structured Study Visit to

Schools/Institutes) - Dublin και γ) «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση» (ICT for teaching: Making use of technology tools in education) - York.

Η πρώτη δραστηριότητα εξοικείωσε τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων (Coonan, 2003). Οι εκπαιδευτικοί μας ασκήθηκαν σε τεχνικές διδασκαλίας με ταυτόχρονη εστίαση στο γνωστικό περιεχόμενο και στη γλώσσα, προκειμένου να μπορέσει ο μαθητής να αναπτύξει τις γλωσσικές αλλά και τις γνωστικές του δεξιότητες (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη κ.α., 2012). Αναπτύχθηκε η συνεργατικότητα, καθώς κομβικής σημασίας για την εφαρμογή της καινοτόμου αυτής μεθόδου είναι η συνεργασία εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων. Η αξιοποίηση της εμπειρίας που φέρνουν στη σχολική μας μονάδα συμβάλλει στην κατάκτηση της αυτοτέλειας των γνωστικών αντικειμένων, στη διανομή της ευθύνης για τη γλωσσομάθεια τόσο των αλλοδαπών μαθητών όσο και των κοινωνικά ή μαθησιακά αδύνατων μαθητών σε όλες τις ειδικότητες και όχι μόνο στους φιλολόγους και στη διατήρηση της ισορροπίας στις τάξεις συμφοίτησης (Παπαγιαννόπουλος & Κονδύλη, 2014). Το CLIL είναι μια προσέγγιση βιωματικής μάθησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκμάθηση τεχνικών «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» και απαιτεί τις ενεργές μεθόδους, τη συνεργατική διαχείριση της τάξης και την έμφαση σε όλες τις μορφές επικοινωνίας: γλωσσική, οπτική και κιναισθητική (Διαμαντίδου, 2014). Η δεύτερη δραστηριότητα εστίασε σε αυτές ακριβώς τις καινοτόμες μεθόδους, με σεμινάρια επτά ημερών, οργάνωση εργαστηρίων, διαλέξεων και επισκέψεων μελέτης σε επιλεγμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ιρλανδίας. Προτάθηκαν καλές διδακτικές πρακτικές και εφαρμογές της μεθόδου CLIL στη θεωρία και στην πράξη. Τέλος, η τρίτη δράση έδωσε έμφαση στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, την ενίσχυση της έρευνας, της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και την ανάδειξη των Τ.Π.Ε. ως εργαλείου, ιδιαίτερα χρήσιμου, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μαθητές με έντονα μαθησιακά προβλήματα.

Με τεχνικές αξιολόγησης και ανατροφοδότησης, συνεδρίες και ορισμό ομάδας εκπαιδευτικών που παρατηρεί και καταγράφει τις αλλαγές στη συμπεριφορά και την απόδοση των μαθητών- στόχων μετά την εφαρμογή του Σχεδίου, μπορούμε να προσδιορίσουμε τα αναμενόμενα θετικά μακροπρόθεσμα οφέλη του Σχεδίου. Τα προϊόντα, οι εκδηλώσεις και οι τρόποι διάχυσης του έργου μας (μέσω διαδικτύου, fora, eTwinning, τοπικός τύπος κ.α.) συμβάλουν ενεργά σ' αυτή την κατεύθυνση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Θεωρούμε ότι οι δραστηριότητες- σεμινάρια που επιλέχθηκαν για την πραγματοποίηση του Σχεδίου μας παρουσιάζουν με σαφήνεια τους γενικούς διδακτικούς σκοπούς αλλά και τους επιμέρους στόχους τους, διασαφηνίζουν τις μεθοδολογικές επιλογές των οργανωτών, ενσωματώνοντας με δημιουργικό τρόπο όλες εκείνες τις αρχές στις οποίες στηρίζεται το Νέο Σχολείο. Έχουν τα χαρακτηριστικά βιωματικού εργαστηρίου γνώσης, κάτι που στη χώρα μας προσφέρεται μόνο σε ημερίδες ή διημερίδες κι όχι σε πολυήμερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι οργανωτές τους εφοδιάζουν τους συμμετέχοντες με υλικό προεργασίας (βιβλιογραφικός οδηγός, προσχέδιο εργασιών και συμμετοχή σε ezone), κάτι που οπωσδήποτε μεγιστοποιεί τα δυναμικά οφέλη της συμμετοχής στη δραστηριότητα. Υπάρχει μέριμνα για ανατροφοδότηση μετά το πέρας της δραστηριότητας και δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους. Οι συνοδευτικές διαλέξεις, εξωδιδακτικές δραστηριότητες (εργαστήρια), πολιτιστικοί περίπατοι και ξεναγήσεις συγκροτούν ένα δελεαστικό για τα χρήματά του εκπαιδευτικό πρόγραμμα (value for money). Αν μάλιστα συνυπολογίσει κανείς τα οφέλη που προκύπτουν από πλευράς εξάσκησης της ξένης γλώσσας, η δραστηριότητα γίνεται ακόμη πιο δελεαστική και αξιόλογη ως πρόταση: είναι ταυτόχρονα επιμόρφωση παιδαγωγικού και διδακτικού χαρακτήρα αλλά και ευκαιρία γλωσσικής εξάσκησης.

Αναλυτικότερα, οι μαθητές μας και ειδικά η ευπαθής ομάδα των μαθησιακά αδύναμων μαθητών, θα βοηθηθούν αποτελεσματικά. Η γνώση και μετέπειτα εφαρμογή της μεθόδου CLIL ενισχύει την προσπάθεια για άρτια κατάκτηση της μητρικής γλώσσας, καθώς η μέθοδος επιδιώκουμε να εφαρμόζεται εγκάρσια σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα: η γλωσσική εξομάλυνση του μαθήματος με τεχνικές CLIL διασφαλίζει την κατανόηση και κατάκτηση του περιεχομένου της διδασκτέας ύλης όλων των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών (Ζάγκα,

2007; 2014a; 2014b). Να σημειωθεί εδώ ότι, μολονότι η μέθοδος εστιάζει στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, εμείς αξιοποιούμε τις τεχνικές της στο γλωσσικό περιβάλλον της μητρικής γλώσσας των μαθητών μας, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία (Αραποπούλου & Γιαννουλοπούλου, 2002). Ένα μικρό ποσοστό των μαθητών μας (2%), εξάλλου, δεν είναι φυσικοί ομιλητές της Ελληνικής, χωρίς όμως να ανήκουν σε τάξη ένταξης.

Στην ίδια κατεύθυνση θα προκύψει ωφέλεια και από τα σεμινάρια στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Η καλλιέργεια του πληροφορικού γραμματισμού θα βοηθήσει τους μαθητές μας στην ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων μέσα από τη δημιουργία συνθηκών οικοδόμησης της νέας γνώσης από του ίδιους τους μαθητές. Η επικέντρωση της προσοχής, η τόνωση του ενδιαφέροντος και η αυτενέργεια των μαθητών μας θεωρούμε ότι είναι στόχοι που ορίζονται και εξυπηρετούνται από το σχετικό επιμορφωτικό σεμινάριο το φετινό Ιούλιο στην Αγγλία (York).

Οι δύο αυτές δραστηριότητες συνδυασμένες με τον επιμορφωτικό κύκλο μαθημάτων στην Ιρλανδία που προσφέρουν και τη δυνατότητα επίσκεψης μελέτης εκτιμούμε ότι ωφελούν και θα ωφελήσουν ουσιαστικά τον εκπαιδευτικό μας οργανισμό, σε επίπεδο εξοικείωσης με καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία αλλά και ενισχύουν την πορεία στην κατεύθυνση μιας προσδοκώμενης ευρωπαϊκής διάστασης, καθώς:

- Βοηθούν την ουσιαστική γνωριμία με την εκπαίδευση στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Τα βιώματα που αποκτήθηκαν, συνοδευόμενα από εποπτικό υλικό παρουσίασης, έφεραν το προσωπικό και τους μαθητές του σχολείου μας σε επαφή με την παιδεία στην Ευρώπη.
- Ενθαρρύνουν την επικοινωνία του σχολείου μας με σχολεία ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με αποτελέσματα ιδιαίτερα θετικά: ενημέρωση, σύγκριση, σχολιασμός, ανάδειξη του θετικού, γόνιμη επαφή με το διαφορετικό, τροποποίηση συμπεριφορών (αν κριθεί ωφέλιμο) και εξάλειψη των προκαταλήψεων ή ξενοφοβικών, ενδεχομένως, συνδρόμων.
- Το έργο και οι δράσεις του σχολείου μας προβάλλονται, δίνοντας έτσι μια νέα δυναμική για συνέχιση του παραγωγικού έργου και της καλής δουλειάς.
- Λειτουργούν ως προεργασία για εξεύρεση εταίρων και συμμετοχή του σχολείου μου σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
- Οι προσωπικές γνωριμίες και επαφές που έγιναν αξιοποιούνται ως σύνδεσμοι του σχολείου μας με σχολεία άλλων ευρωπαϊκών κρατών.
- Επιδρούν γόνιμα και θετικά στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής συνείδησης των μαθητών μας και ενισχύουν την ιδέα ότι η χώρα μας και η παιδεία της αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής παιδείας.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΟΦΕΛΗ

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο και απαιτητικό εκπαιδευτικό γίνεσθαι, διαπιστώνουμε ότι ο οργανισμός μας έχει ανάγκες συνεχούς ανάπτυξης σε επίπεδο ποιότητας και διεθνοποίησης. Αν και το σχολείο μας έχει μια ήδη πλούσια παρακαταθήκη δραστηριοτήτων, η εμπλοκή περισσότερων εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα έχει τη δυναμική της. Αναλυτικότερα:

- Σε επίπεδο βελτίωσης διοικητικών δεξιοτήτων, η διευρυμένη οπτική που προσφέρουν οι σχεδιασμένες δραστηριότητες με την παρατήρηση των πρακτικών λειτουργίας ενός σχολείου σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα έδωσαν ιδέες για τη λήψη καίριων και πρακτικών αποφάσεων, για την επίλυση προβλημάτων στην καθημερινή σχολική ζωή, για την ικανότητα βελτίωσης διαπροσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων.
- Σε επίπεδο δεξιοτήτων προσωπικού, το παρόν Σχέδιο συνέβαλε αποφασιστικά στην αυτοβελτίωση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας και (με την πεποίθηση ότι υπάρχει σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ δασκάλου- μαθητή) ωφελούνται άμεσα και οι μαθητές μας. Η επαφή με εφαρμοσμένες καινοτόμες ευρωπαϊκές διδακτικές μεθόδους στην καθημερινή σχολική πράξη ωφελεί τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας καταρτίζοντας και επιμορφώνοντας τους σε

παιδαγωγικό, οργανωτικό και μεθοδολογικό επίπεδο. Για παράδειγμα, απαραίτητη κρίνεται η προσέγγιση νέων μεθόδων αξιολόγησης των μαθητών μας, αυτοαξιολόγησης, ετεροαξιολόγησης με τρόπο, ώστε να έχουμε ένα υγιέστερο σχολικό ψυχολογικά περιβάλλον.

- Σε επίπεδο νέων μεθόδων διδασκαλίας, οπωσδήποτε υπάρχει ανάγκη να αφομοιωθούν δημιουργικά από περισσότερους εκπαιδευτικούς του οργανισμού μας, ειδικά από όσους ακολουθούν ακόμη παλιά διδακτικά μοντέλα. Η δασκαλοκεντρική, μετωπική διδασκαλία («chalk and talk»), με την εφαρμογή σχεδίων δράσης, όπως το προτεινόμενο, ελπίζουμε ότι θα δώσει τη θέση της σε εναλλακτικές μορφές, όπως η ομαδοσυνεργατική («group working»), η διαλογική, η εταιρική, η μέθοδος project, η έμφαση στο «μαθαίνω να μαθαίνω», η δραματοποίηση, το θεατρικό παιχνίδι, η βιωματική διδασκαλία και το artful thinking. Ακόμη, ανάγκη θεωρούμε για το προσωπικό του σχολείου μας την εξοικείωση όλων, αν είναι δυνατόν, των εκπαιδευτικών με τις νέες τεχνολογίες σε έναν κόσμο της πληροφορίας και της πληροφόρησης που εξελίσσεται ταχύτατα.
- Σε επίπεδο ευρωπαϊκής διάστασης, η προστιθέμενη αξία ενός σχεδίου μαθησιακής κινητικότητας θα είναι ιδιαίτερα ανταποδοτική για το σχολείο μας. Είναι ανάγκη να επιζητήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μας μια πλουσιότερη ευρωπαϊκή εμπειρία για το σχολείο μας: επικοινωνία με την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα σε ευρωπαϊκές χώρες, ανταλλαγή απόψεων, δημιουργία υπόβαθρου για μελλοντικές συνεργασίες.
- Σε επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων, η αναγκαιότητα της εκμάθησης ξένων γλωσσών γίνεται απολύτως φανερή. Το προτεινόμενο σχέδιο δράσεων εμφαστικά ενισχύει στην κατεύθυνση αυτή και μάλιστα με τον πιο ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό τρόπο: ζω την κουλτούρα και την καθημερινότητα της ξένης γλώσσας και διαπιστώνω τη δυναμική της κατάκτησης των γλωσσικών δεξιοτήτων.
- Σε επίπεδο προγράμματος σπουδών, θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη εμπλουτισμού του σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα, με τεχνικές ενσωμάτωσης και προσαρμογής, στις δικές μας ανάγκες, της πλούσιας και αυθεντικής ευρωπαϊκής εμπειρίας.
- Σε επίπεδο οργάνωσης της διδασκαλίας και της μάθησης, χρειάζεται στον οργανισμό μας να αναπτυχθούν από τους εκπαιδευτικούς στρατηγικές διαχείρισης της τάξης, χωροθετικού σχεδιασμού και λειτουργικότητας, προκειμένου να έχουμε σε όλους τους χώρους διδασκαλίας και σε όλα τα σχέδια μαθήματος στόχο τη δημιουργία ενός ελκυστικού για τους μαθητές μας περιβάλλοντος μάθησης. Η ενσωμάτωση βοηθά αποτελεσματικά στην κατεύθυνση αποφυγής της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της εμφάνισης κρουσμάτων ενδοσχολικής βίας (Council of the European Union, 2011; 2013).

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Η πρώτη δραστηριότητα στην Αγγλία μας εξοικείωσε στην εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL για τη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων. Η ταυτόχρονη εστίαση στο γνωστικό περιεχόμενο και στη γλώσσα, ο εμποτισμός της στοχοθεσίας όλων των διδακτικών αντικειμένων με γλωσσικούς στόχους ενίσχυσαν και διευκόλυναν την προσπάθεια ισόρροπης λειτουργίας στις τάξεις συμφοίτησης και χάραξαν μια ασφαλέστερη και πιο αποδοτική πορεία ένταξης των μαθησιακά αδύναμων μαθητών μας. Ταυτόχρονα δόθηκε έμφαση στη συνεργατικότητα των εκπαιδευτικών της σχολικής μας μονάδας με άμεσα και μακροπρόθεσμα οφέλη.

Η δεύτερη δραστηριότητα του σχεδίου μας ήταν ένας προσεκτικά δομημένος κύκλος μαθημάτων που περιλάμβανε και επίσκεψη μελέτης σε σχολεία της Ιρλανδίας. Με δεδομένο ότι οι επισκέψεις μελέτης παρέχουν ένα βήμα για διάλογο πάνω σε θέματα και ευρωπαϊκών και εθνικών προτεραιοτήτων που αποτελούν κοινό τόπο ενδιαφέροντος και με την πίστη ότι

συμβάλλουν στην ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών καθώς και στην προώθηση της ποιότητας και της διαφάνειας της εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης των Ευρωπαϊκών χωρών, θεωρούμε πως οι εκπαιδευτικοί μας απέκτησαν εμπειρία πολύτιμη και πρόσφορη για διάχυση. Ενισχύθηκε επιπρόσθετα η αίσθηση της διαπολιτισμικότητας που μεταδόθηκε και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα με την πραγματοποίηση ημερίδας. Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των σχολείων στο εξωτερικό, η ανταλλαγή αμοιβαίων εμπειριών στους τρόπους διδασκαλίας αποτέλεσαν και θα αποτελούν έναυσμα για την αξιοποίησή τους στην ανάπτυξη νέων σχεδίων και τη δημιουργία δικτύων, επαφών και πιθανών μελλοντικών προγραμμάτων.

Η τρίτη δραστηριότητα στην Αγγλία (York) βελτίωσε τις ψηφιακές δεξιότητες των καθηγητών μας (μοντάζ εικόνας-ήχου, podcasting, blogging, ePortfolio, webquests, ψηφιακή δημιουργία storytelling κ.α.). Η επιμόρφωσή τους αναμένεται ότι θα είναι ιδιαίτερα ανταποδοτική για τη σχολική μας μονάδα, καθώς τα εργαλεία αυτά είναι υποστηρικτικά στη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων και με τη χρήση και δημιουργία ψηφιακών πόρων θα προωθήσουν τη διεπιστημονική έρευνα. Έτσι οι εκπαιδευτικοί μας θα μπορούν να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο τους μαθησιακά αδύναμους μαθητές, καθώς η καλλιέργεια του πληροφορικού γραμματισμού στα παιδιά αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντική, όχι μόνο από μορφωτικής αλλά και από παιδαγωγικής άποψης (Βακαλούδη, 2003). Η καλλιέργεια του τεχνολογικού αλφαριθμητισμού θα βοηθήσει στην απόκτηση δεξιοτήτων και αλλαγής στάσεων.

Ενδιαφέρον είναι να δει κανείς το συνδυασμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων των τριών δραστηριοτήτων που προτείνουμε: η ανερχόμενη μεθοδολογία CLIL για διδασκαλία της γλώσσας μέσα από το περιεχόμενο και αντίστροφα, η θεωρητική και εφαρμοσμένη μαθητοκεντρική διδασκαλία στην Ευρώπη (Lasagabaster & Ruiz de Zarob, 2010) και η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για την επιτυχία των δύο παραπάνω επιμορφωτικών στόχων, έχοντας στο επίκεντρο τον μαθητή, και μάλιστα αυτόν με μαθησιακές δυσκολίες.

Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε και στα προσδοκώμενα και προφανή οφέλη σε επίπεδο γλωσσομάθειας.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ETWINNING

Η πλατφόρμα eTwinning αξιοποιήθηκε και συνεχίζει να αξιοποιείται αποτελεσματικά. Ενθαρρύνθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί να κάνουν λογαριασμό στην πλατφόρμα και να μάθουν να την αξιοποιούν. Εξάλλου εκ του παραδείγματος, η χρήση αυτού του εκπαιδευτικού εργαλείου απέφερε ως καρπό τη συμμετοχή του σχολείου μας σε διετούς διάρκειας πρόγραμμα Erasmus Plus KA 2 με άλλα τρία σχολεία της Ευρώπης. Στο Σχέδιο δράσης για το οποίο μιλούμε ο δικτυακός αυτός τόπος αποδείχτηκε ιδιαίτερα χρήσιμος κατά την προετοιμασία των κινητικότητων, κατά την εφαρμογή του Σχεδίου και στην ανατροφοδότηση που ακολουθεί. Με την συστηματικά και συνεχή αξιοποίησή του θα μεγιστοποιηθούν τα οφέλη και θα διευκολυνθεί η αποτελεσματική επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και εκπαιδευτικούς του εξωτερικού. Το eTwinning προσφέρει ένα πλαίσιο επαγγελματικού τρόπου γόνιμης επικοινωνίας για ανταλλαγή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, εμπλουτισμού του προγράμματος σπουδών, διαμόρφωσης ευρύτερων προγραμμάτων συνεργασίας, διάχυσης παιδαγωγικού υλικού και καινοτόμων ιδεών και τέλος, είναι ένας ακόμη μηχανισμός που θα χτίζει γέφυρες μεταξύ των λαών της Ευρώπης.

Με εστίαση στο πρόγραμμά CLIL-Τ.Π.Ε. το σχολείο μας με προσωπική συμμετοχή του συντονιστή του προγράμματος είναι συνδημιουργός στο έργο I.C.T. Inclusion CLIL Technology του σχολείου IIS Da Vinci- Ripamonti στο Como της Ιταλίας. Στο συγκεκριμένο eTwinning έργο μετέχουν 25 εκπαιδευτικοί από σχολεία της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας. Η θεματική του αφορά στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και της καινοτόμου μεθόδου CLIL στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Με συνεχή αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων και των Τ.Π.Ε. οι μαθητές μας ενθαρρύνθηκαν και συμμετείχαν σε **Πολιτιστικό Πρόγραμμα Αρχαίου Θεάτρου**, που οργάνωσαν και

υλοποίησαν εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, με τον τίτλο: «*Η 'Ορέστεια', η αυλαία κι η κλακέτα*»: η '*Ορέστεια*' με τα μάτια της θεατρικής και κινηματογραφικής ομάδας του σχολείου μας.» Η συστηματική εργασία και συνεργασία καθηγητών και μαθητών απέδωσε καρπούς σε δύο σημαντικά επίπεδα: α) σύνθεση ενός συλλογικού corpus εργασιών με θέμα το μυθολογικό υπόβαθρο της τριλογίας, τον ορίζοντα υποδοχής και διάδοσης του συγκεκριμένου αισχυλικού έργου και τα κορυφαία μηνύματα που αναδύονται από αυτό, και β) παραγωγή διπλού καλλιτεχνικού έργου: η ταινία μικρού μήκους «**Ορέστεια**» και η θεατρική παράσταση «**Χοηφόροι**». Έγιναν τέσσερις προβολές της ταινίας και δόθηκαν τέσσερις παραστάσεις του θεατρικού έργου σε κλειστά και ανοιχτά θέατρα της Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Β' Αρχαίο Θέατρο Λάρισας. Αξίζει να σημειωθεί ο εμβληματικής σημασίας ρόλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου στο έργο μας σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής και ολόψυχης ενθάρρυνσης. Η σχολική μας κοινότητα απόλαυσε τους καρπούς των έργων της και οι μαθητές της θεατρικής ομάδας εισέπραξαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια (επαινετικές αναφορές στο τύπο και σε blogs). Εκ των πραγμάτων και με τρόπο καθαρά βιωματικό συνειδητοποιήθηκε ο σημαίνων ρόλος των νέων **Τεχνολογιών**, τόσο στις παραστάσεις-προβολές, όσο και κατά την πολύμηνη και κοπιαστική προεργασία. Δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να αξιοποιήσουν και να βελτιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην επεξεργασία και παραγωγή ψηφιακού υλικού, στην αναζήτηση και τη σύνθεση, στην επικοινωνία και τη διάχυση του έργου τους μέσω των Τ.Π.Ε. Με τη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων τα δύο έργα προβάλλονται στο διαδίκτυο και προσφέρονται για αξιοποίηση.

ΔΙΑΧΥΣΗ

Μετά τις δράσεις συντέθηκε από τους μετέχοντες φάκελος αξιολόγησης, αυτοαξιολόγησης και πεπραγμένων και οργανώθηκαν οι παρακάτω τρόποι διάχυσης και ανατροφοδότησης:

- Δημιουργία εκπαιδευτικού forum για επικοινωνία με τους οργανισμούς υποδοχής και τους καθηγητές άλλων χωρών που συν-εργάστηκαν στις δράσεις,
- Σύνθεση και ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού που θα αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς μας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας, με τη δυνατότητα ανάρτησης, θα διασφαλίσει την εκτενή, διαρκή και αποτελεσματική διάχυση και ανατροφοδότηση των νεοαποκτηθέντων γνώσεων.
- Διοργάνωση **επιμορφωτικής ημερίδας με τίτλο: Erasmus Plus KA1: εν τάξει και εν κινήσει! - Μια πύλη στην Ευρώπη**. Πρόκειται για ενημερωτική ημερίδα του Γυμνασίου Μυγδονίας για την εκπαιδευτική μας κοινότητα (καθηγητές-γονείς) καθώς και για τους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειάς Κεντρικής Μακεδονίας. Η ημερίδα μας θα λάβει χώρα το 2^ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου σε Πολιτιστικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης με προσκεκλημένους εισηγητές, πέραν των καθηγητών της σχολικής μας μονάδας.
- Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για τους μαθητές του σχολείου μας, για να τους φέρουμε πιο κοντά στα σχολεία της Ευρώπης.
- Δημιουργία ψηφιακού αρχείου στο σχολείο για ανάλογες δράσεις – ένα αποθετήριο καλών πρακτικών με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
- Σύνθεση poster που θα παρουσιάζει με τρόπο ευχάριστο, όσο και ακαδημαϊκά άρτιο, το Σχέδιο.
- Προεργασία για παρουσίαση του έργου μας σε παιδαγωγικό συνέδριο.
- Δημιουργία και συνεχής τροφοδότηση **Ιστοσελίδας** που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες καλύτερης διάχυσης του προγράμματος: <http://erasmusedu-tools.com>

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

Ο σημαίνων ρόλος των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών αναδεικνύεται από την ίδια τη φύση του προγράμματος, όσο και από το περιεχόμενό του. Η εμπλοκή μας στο Erasmus Plus KA1 είναι αποτέλεσμα αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. και το αντικείμενο της σεμιναριακής επιμόρφωσης κατά την Τρίτη κινητικότητα- δράση στο York ήταν ακριβώς η εξοικείωση με τη δυναμική και τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση της τεχνολογίας στη σχολική πράξη. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός York Associates ήταν ο

φορέας οργάνωσης του σχετικού σεμιναρίου μίας εβδομάδας. Εκεί παρουσιάστηκαν και δοκιμάστηκαν με τρόπο βιωματικό εργαλεία, εφαρμογές και πλατφόρμες που εστιάζουν: α) στην αναζήτηση υποστηρικτικού υλικού (π.χ. flickr – eltpics, creative commons, the guardian, YouTube & Vimeo), β) στην παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού (παρουσιάσεις, ασκήσεις, κουίζ, ερωτηματολόγια, σταυρόλεξα) για κάθε διδακτικό αντικείμενο (π.χ. mentimeter, Socrative, answergarden, quizlet, kubbu και pictochart για τη δημιουργία infographics, canva, mindomo για τη δημιουργία mindmaps, spreaker για την παραγωγή αρχείων ήχου, monie maker για την παραγωγή βίντεο, Dvolver), γ) στην επικοινωνία με τους μαθητές (π.χ. email, onedrive, epals, google classroom, google groups), δ) στη δημιουργία ιστοσελίδας και blog (π.χ. wix, weebly, wordpress, go daddy, about.me, wordpress, blogger), online διδασκαλία (π.χ. FutureLearn, Adobe Connect, Blackboard Collaborate, Moodle, WizIQ, Sakai, GoToMeeting).

Η τρίτη μας Κινητικότητα στο York θεωρούμε ότι θα ενισχύσει την προσπάθεια δημιουργικής αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών (υπολογιστικών και διαδικτυακών) στο σχολείο μας.

Οι μαθητές μας, εξοικειωμένοι ήδη με τρόπο φυσιολογικό, απόλυτα προσαρμοσμένο στη ζωή τους και σε όλες τις δραστηριότητές τους, συνειδητοποιούν ότι οι Τ.Π.Ε. γίνονται εργαλείο με θεαματική δυναμική και στη σχολική τους εκπαίδευση. Έτσι προετοιμάζονται απολύτως ομαλά και λειτουργικά για την τεχνολογική κοινωνία της πληροφορίας και επικοινωνίας, στην οποία θα ζήσουν και στις απαιτήσεις της οποίας θα πρέπει να αντεπεξέλθουν επιτυχώς.

Οι καθηγητές με την ενθάρρυνση για υλοποίηση σχεδίων μαθήματος με ουσιαστική τη συμβολή των Τ.Π.Ε. ενισχύονται στην κατεύθυνση εφαρμογής καινοτόμων διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων, προκειμένου να πετύχουν το διττό στόχο: πετυχημένη διδασκαλία και ως προς τους διδακτικούς στόχους και ως προς τη δημιουργία ενός ευχάριστου, οικείου στους μαθητές κλίματος μάθησης. Η κατασκευή πρωτότυπων διδακτικών σχεδίων και σεναρίων με προοπτικές λογισμικού και συνδυασμό δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών (υπολογιστικών και διαδικτυακών) αισιοδοξούμε ότι θα εμπλουτίσει το αρχείο καλών διδακτικών πρακτικών που υπάρχει στο σχολείο μας (Βακαλούδη, 2003). Απαραίτητα εργαλεία στην κατεύθυνση αυτή είναι οπωσδήποτε η έρευνα μέσω του Internet, η επικοινωνία μέσω του ενδοσχολικού δικτύου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αξιοποίηση λογισμικών ειδικής χρήσης για την εκπόνηση εργασιών και η εν γένει αξιοποίηση των εφαρμογών που εισάγονται στη σχολική ζωή μετά το πέρας της τρίτης κινητικότητας του Προγράμματος στο York.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστώ τη φίλη και συνάδελφο μουσικό κ. Αρετή Τζίμπουλα για την ενθάρρυνση και τις πολύτιμες συμβουλές που πρόθυμα μου έδωσε, προκειμένου να προχωρήσω στη παραγωγή- σύνθεση του Σχεδίου μας και την κ. Ελευθερία Ζάγκα, σύμβουλο Φιλολόγων, για την πολύτιμη επιμορφωτική εμπειρία που σχεδίασε και επιμελήθηκε στο «Φιλολόγο» (Θεσσαλονίκη 2015), προκειμένου να παρουσιάσει τη μέθοδο CLIL και να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες φιλόλογους με τη σχετική μεθοδολογία.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α., Ιορδανίδου, Α., Χατζησαββίδης, Σ., και Ζάγκα, Ε. (2012). Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα: τότε και τώρα. *Πρακτικά του συνεδρίου: «35 χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση»*, Κουτσογιάννης, Δ., Νάκας, Α., Παπαναστασίου, Γ., και Χατζησαββίδης, Σ. (επιμ.), 13-17, Δίον Πιερίας

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α., Μητσιάκη Μ., Αλεξανδρή, Κ., Βλέτση, Ε., Οικονόμου, Σ. (2014). Βλέποντας τον κόσμο με άλλα μάτια: Φως, χρώματα, οπτικά όργανα: Μια προσέγγιση διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών μέσω της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Στο Α. Psaltou-Joycey, Μ.

Mattheoudakis, and E. Agathopoulou (επιμ.), *Cross-curricular Approaches to Language Teaching*, Cambridge: Cambridge Scholars Publishers, pp.244-272

Αραποπούλου, Μ., και Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου. 2002. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός. Η χρήση της γλώσσας στα μη γλωσσικά μαθήματα: Ο λόγος των επιστημών. Ανακτήθηκε στις 20/4/2015 από τη διεύθυνση www.komvos.edu.gr/glwssa/Odigos/thema

Βακαλούδη, Α. (2003). Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με τις νέες τεχνολογίες θεωρία και πράξη. Αθήνα: Πατάκη, σσ.180-214

Διαμαντίδου, Ε. (2014). Διδακτική πρόταση στην Ιστορία Ά Γυμνασίου: Αξιοποιώντας δημιουργικά αρχές του CLIL. Ανακοίνωση στην 35η ετήσια συνάντηση Τομέα Γλωσσολογίας 9-11 Μαΐου 2014, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ζάγκα, Ε. (2007). Στρατηγικές ανάπτυξης του λεξιλογίου για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου: «Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας», σσ. 1204- 1212, Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ζάγκα, Ε. (2014). Η διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο: Από τη θεωρία στην πράξη. Θεσσαλονίκη, Βάνιας, σσ. 105- 173

Ζάγκα, Ε. (2014). Η Διδασκαλία της Γλώσσας με Βάση το Περιεχόμενο ως Βασική Καινοτομία των Νέων ΠΣ της Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο. Στο Α. Psaltou-Joycey, Μ. Mattheoudakis, and Ε. Agathopoulou (επιμ.), *Cross-curricular Approaches to Language Teaching*, Cambridge: Cambridge Scholars Publishers, pp. 273-287

Παπαγιαννόπουλος, Ι. & Κονδύλη, Μ. (2014). Συμπύκνωση και σύνδεση της εμπειρίας: Γλωσσική ανάλυση των σχολικών κειμενικών ειδών της Ιστορίας και της Βιολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ανακοίνωση στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου, σσ. 1275-1288

Council of the European Union (2011). Council recommendation on policies to reduce early school leaving. Official Journal of the European Union, C 191, 1.7.2011, pp. 1-6. Ανακτήθηκε στις 12/5/2015 από τη διεύθυνση <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0001:0006:en:PDF>

Council of the European Union (2013). Council recommendation on establishing a youth guarantee. Official Journal of the European Union, C 120, 26.4.2013, pp. 1-6. Ανακτήθηκε στις 13/5/2015 από τη διεύθυνση [http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0426\(01\)&rid=1](http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0426(01)&rid=1)

Coonan, C.M. (2003). *Some issues in implementing CLIL*. European Language Council Bulletin 9. Ανακτήθηκε στις 18/4/2015 από τη διεύθυνση <http://userpage.fu-berlin.de/~elc/bulletin/9/en/coonan.html>

Lasagabaster, D., & Ruiz de Zarobe, Y., (eds.) (2010). *CLIL in Spain: Implementation, Results and Teacher Training*: Cambridge Scholars Publishers. pp.7-29